

**MAVZU: TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA KO'RGAZMALI
QUOLLARDAN UNUMLI
FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528865>

Tulaganov G'olib Abdimurodovich

Mualliflar: Qarshi Davlat Universiteti

"Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi" yo'nalishi 2- kurs magistranti

To'laganov Jahongir Abdimurodovich

Qarshi Davlat Universiteti

"Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi" yo'nalishi 2- kurs magistranti

Annotatsiya: *Tasviriy san'at darslarida ko'rgazmali qurollar orqali dars o'tish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini va rasm chizish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Dars davomida o'quvchilar mavzu haqida to'liq tushuncha va ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Bu o'quv predmetining ko'rgazmali qurollarsiz tassavur etib bo'lmaydi. Shuningdek tasviriy san'at darslarida ko'rgazmalilik turlari xam nihoyatda turli-tumandir. Xususan natura uchun shuningdek tushuntirish uchun mo'ljallangan tabiiy va suniy materiallar chizish va yasash usullari va bosqichlarini ko'rsatuvchi ko'rgazmali tablitsalar shular jumlasiga kiradi.*

Kalit so'z: *Ko'rgazmali qurollar, Наглядные пособия, Visual aids*

**ТЕМА: ЭФФЕКТИВНО С НАГЛЯДНЫМИ ПОСОБИЯМИ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аннотация: *Обучение изобразительному искусству на уроках изобразительного искусства развивает у учащихся интерес к науке и навыки рисования. Во время урока студенты получают полное понимание и знание темы. Этот предмет немислим без наглядных пособий. Есть также большое разнообразие классов изобразительного искусства. К ним относятся иллюстрированные таблицы, показывающие методы и этапы рисования и изготовления натуральных и искусственных материалов, особенно для природы, а также для пояснения.*

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

THEME: EFFECTIVELY WITH VISUAL AIDS IN ART LESSONS IMPORTANCE OF USE

Annotation: *Teaching fine art at the lessons of fine art develops students' interest in science and drawing skills. During the lesson, students will gain a complete understanding and knowledge of the topic. This item is unthinkable without visual aids. There is also a wide variety of fine art classes. These include illustrated tables showing the methods and steps of drawing and manufacturing natural and artificial materials, especially for nature, as well as for explanation.*

Tasviriy san'at darslarining muvafaqiyati ko'p jihatdan bolalarni fanga bo'lgan qiziqishlarini shakillantirish va doimiy ravishda uni oshirib borishga bog'liq. Fanga qiziqishi bo'lmagan boladan yahshi natija kutib bo'maydi. Shuningdek o'quvchi darsdan bironta natijani ongli ravishda olganida hamda unga ega bo'lishga ishonch hosil qilgandagina fanga qiziqish paydo bo'ladi.

Tasviriy san'atda o'quvchilarning qiziqishlarini oshirishning bir qator yo'llari mavjud:

- san'atning mohiyatini bolalar ongiga singdirish;
- mashur san'at namoyondalarining hayoti va ijodi yuzasidan suhbatlar o'tkazish filmlar namoyish etish albomlar tayyorlash;
- ozgina bo'lasada bolalarni erishgan yutuqlarini qayd qilish va rag'batlantirish ularning ibrotomus ishlarini sinfdagi barcha o'quvchilarga namoyon etish;
- qiziqarli bo'gan san'at asarlari haqida suhbat va murozalar o'tkazish;
- muvafaqiyatga erishgan o'quvchilarining ishlaridan ko'gazmalar tashkil etish, ularni ishlarini tuman, shahar, viloyat ko'gazmalariga tavsiya etish;
- har bir darsda o'qtuvchi bolalarga yangi bilim, tushuncha va malakalar berishi;
- tasviriy san'at darslarini o'yin, musabaqa tarzida tashkil etishi viktorina krasvord, chaynvord yechish;
- bolalarning tasviriy ijodi uchun ko'proq ularni qiziqtirgan mavzularni tavsiya etish. Ayniqsa ertaklar hikoyalar multiplikatsiyalar filmlar asosida dengiz tubiga va boshqa planitalarga hayoliy sayohat mavzularida rasm chizdirish;
- bolalarni yirik muzey va ko'rgazmalarga olib borish;
- mashhur san'atkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazish va boshqalar.

O'quvchilarni tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishini oshirishda ko'rgazmali materiallardan ken foydalanish ham katta samara beradi. Bunda san'at asarlari

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

reproduksiyalarni kursatish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini yanda orttiradi. Reproduksiyalarni bolalarga shunchaki kursatish, uning mazmunini tahlil qilish bilan chegaralanib qolmay asarning yaratilish tarixi, asar haqida yirik olim rassomlarni aytgan fikrlarini o'quvchilarga yetkazish muhimdir. Avvalo ko'rsatiladigan asarlar o'z mazmunini va yaratilish tarixiga ko'ra qiziqarli bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Masalan badiiy asarlar qatoriga I.Repinning "Ivan Grozniy va uning o'g'li Ivan", N.Genning "Pyotr I shahzoda Aleksey Petrovichni so'roq qilmoqda ", V.Perovning" Ovchilar manzilgohda", Leonardo Do Vinchining "Mona Liza. Jakonda "asrlarini ko'rsatib ular haqida kenroq tushunchalar berish maqsadga muvofiqdir.

Malumki, barcha tasviriy san'at darslarida ko'rgazmali qurollar ishlatiladi. Bu o'quv predmetining ko'rgazmali qurollarsiz tassavur etib bo'lmaydi. Shuningdek tasviriy san'at darslarida ko'rgazmalilik turlari xam nixoyatda turli-tumandir. Xususan natura uchun shuningdek tushuntirish uchun mo'ljallangan tabiiy va suniiy materiallar chizish va yasash usullari va bosqichlarini ko'rsatuvchi ko'rgazmali tablitsalar shular jumlasiga kiradi. Ayniqsa:

1. Tabiat maxsulotlaridan -daraxt, gul, bargcha, shoxcha rasmlari.
2. Xayvonot olamidanda- kapalak, ninachi, qushlar, burgutlar, it, bo'ri, quyon, turna va boshqa rasmlar .
- 3.Turmushda qo'llaniladigan buyumlar- oshxona va sport buyumlari, mexnat qurollari va boshqalar
- 4.Transport vositalari- xarbiy texnika, sport texnikasi rasmlari, avtomashinalar
- 5.Odam va xayvonlarni turli tomondan ko'rinishlarini, ranglari, shakllarini, xamda perspektiv qisqarishini tasvirlovchi rasmlar
6. Odam va narsalarni chizish bosqichlarini ko'rsatuvchi rasmlar

Bunday ko'rgazmalar namoish etilganda sinfdagi barcha o'quvchilarga yaxshi ko'rinadigan o'lchovda tasvirlanishi lozim. Bu rasmlar o'z xarakteriga ko'ra rangli yoki oq-qora bo'lishi mumkin.

Ko'rgazmali qurollar nafaqat rasmlari, balki turli materiallardan karton, yog'och, sim, loy, tabiiy va badiiy materiallardan yasalgan bo'lishi mumkin. Ular tasviriy san'at nazariyasiga kompozitsiya perspektiva, rangshunoslik, yorug' soya, uning qonuniyatlarini ko'rsatuvchi modellar bo'ladi. Bu ko'rgazmali qurollar avval eskiz yoki kichik o'lchovdagi nusxa tarzida tayyorlanadi. Har bir tayyorlangan ko'rgazmaga o'qituvchi qisqacha tushuntirish xati yozadi. Unda ko'rgazmadan foydalanishga oid metodik ko'rsatmalar namoish vaqti va bosqichlari ko'rsatiladi.

Ko'rgazmali qurollarni o'quvchilar tomonidan tayyorlanadigan darsga doir konspekt va metodik ishlanmalar bilan bog'liq xolda amalga oshirish

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

maqsadga muvofiqdir. Lekin ko'rgazmali qurol dars ishlanmasi bilan bog'liq bo'lmasligi ham mumkin.

O'quvchilarni tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishlarini orttirishda shuningdek turli ko'rgazmalar xam tashkil etish lozim. Ko'rgazma orqali maktabda tasviriy san'at soxasida olib borilayotgan ishlarga baxo berish mumkin bo'ladi. Shuningdek ko'rgazma olib borayotgan ishlar yakuni sifatidagina axamyatli bo'lib qolmay, balki kelgusi ishlarda xam muxim rol o'ynaydi. Ko'rgazmaning natijalari o'qituvchini kelgusida kamchiliklarni bartaraf etishda olib borilgan ishlarni yanada takomillashtirishga imkon beradi.

Amalyotda ko'rgazmaning ikki xil shakli uchraydi .

1.O'quvchilarning ijodiy ishlaridan tashkil etiladigan ko'rgazmalar

2.Mashhur tasviriy va amaliy san'at ustalari asarlarining asl nusxalari yoki ularning reproduksiyalaridan tashkil etiladigan ko'rgazmalar.

O'quvchilarning ijodiy ishlaridan tashkil etiladigan ko'rgazmalarning shakllari nihoyatda turli- tuman bo'ladi. Xususan:

1.Sinf ko'rgazmasi. Alohida sinf o'quvchilarining eng yaxshi ishlaridan tanlab olish orqali tashkil etiladi

2.Maktab ko'rgazmasi. Maktab o'quvchilarining eng yaxshi ishlarini tanlab olish orqali yaratiladi.

3.Shaxsiy ko'rgazma. Soha bo'yicha katta yutuqlarga erishgan o'quvchining faoliyatiga doir bo'ladi. Ko'rgazmalilik prinsipi tasviriy san'atni o'qitishda borliqdagi narsa va hodisalarning mohiyatini bilishga uning harakterli xususiyatlari va qonuniyatlarinini o'rganishga ko'maklashadi.

Ko'rgazmalilik tasviriy san'at darslarida boshqa o'quv predmetlaridagidek yordamchi emas balki o'quvchilarda tushuncha va tassavurlar xosil qiluvchi asosiy materialdir.

Naturaning o'ziga qarab rasm chizish darslarida uni naturasiz tassavur etib bo'lmaydi. Bu o'rinda tasviriy san'at darslarida ko'rgazmalilik prinsiplarining roli juda katta .

Darslar uchun ko'rgazmali qurollar tayyorlash va tanlashda ularga quyidagicha talablar qo'yiladi :

1.Darsning maqsad va vazifalariga mosligi.

2.O'quvchilarning yosh xususiyatiga mosligi

3.Ko'rgazmaning aniqligi , tushunarli bo'lishi

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

4. Tasvirning sifatli bo'lishi

5. Ko'rgazmalar o'zining rang- barangligi bilan o'quvchilarda zavq va qiziqish uyg'otish

6. Estetik talablarga mosligi

Tasviriy ko'rgazmali qurollarga, pedagogik rasmlar fotografiya, geometrik gipsli shakllar va boshqa suniy usul bilan tayyorlangan tasviriy vositalar kiradi. Sanab o'tilgan ko'rgazmali qurollar quyidagicha guruxlanadi;

1. Mexnat va turmush buyumlari ular geometrik shakllar, sabzovotlar, mevalar, qushlar, hayvonlar, gullar va o'simliklar, amaliy san'at buyumlari.

2. Buyumlarning tuzilishi, perspektiva qonunlari, yorug'-soya, rangshunoslik, dekorativ stilizatsiyaga doir geometrik shakldagi simdan yasalgan modellar va boshqa ko'rgazmalar.

3. Rasmlar va tablitsalar unda rasm va naqsh chizishdagi ketma-ketlik, atrof-muhitning perspektiv ko'rinishlari amaliy san'at asarlarining tasvirlari.

4. Rassomlar asarlarining reproduksiyalari, amaliy san'at asarlarining tasvirlari. Bunday ko'rgazmali qurollar yordamida yorug'-soya va rangshunoslik kompozitsiyalari qonunlari tushuntiriladi.

5. Bolalarga naturani chizishda ketma-ketlikni, har-xil ekisponatlar bilan ishlash uslubini, buyumlarning qurilishini, tasvirlanayotgan predmetlar va obektlarning fazoviy holatini ko'rsatuvchi pedagogik rasmlar va boshqalar.

6. Namoyish qilinadigan ko'rgazmali qurollar diapozitivlar, diafilimlar, slaydlar, kinofilimlar. Bular orqali o'quvchilar turli rasmlar, xalq amaliy san'at ustalari bilan tasviriy san'at asarlarini yaratish texnikasi va texnologiya bilan tanishadilar.

Ko'rgazmali qurollardan foydalanish masalalari o'qituvchining nutqi bilan ham bo'liqdir. Nutq va ko'rgazmalilikning uyg'unligi ikki jihatdan foydali bo'lishi ikki joyda ko'rinadi. Chunonchi, birinchidan, o'qituvchining nutqi ko'rgazmalilikga ko'maklashsa, ikkinchidan ko'rgazmalilik o'qituvchi nutqiga ko'maklashadi.

Tasviriy san'atni o'qitiishda, ayniqsa narsaning o'ziga qarab rasm ishlash va san'atshunoslik asoslari darslarida ikkinchi yo'l kuproq bo'lib shu yo'l qo'llaniladi.

Agar ko'rgazmalilikning birinchi yo'li bilim, qonun tushunchalarni uzlashtirishga yordam bersa, ikkinchi yo'li pedagogga bu qonun-qoydalarni, atrof muhitdagi hodisalarni isbotlashda o'qituvchiga ko'maklashadi o'qituvchining so'zi sinfda zaruriy muhit hosil qilishda o'qituvchilarning ijodiy faoliyatini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun o'qituvchining nutqi ravon tushinarli va ma'noli bo'lishi lozim

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Shundagina o'qituvchi oldiga qo'yilgan vazifani a'lo darajada bajara olgan bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Xasanov R. "Tasviriy san'at asoslari" T. 2004
- 2.Xasanov R. "Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi" -T. Fan.2004
- 3.Qobilov Sh. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. T. Fan. 2014
- 4.www.google.uz